

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

**МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ЛАПАРОСКОПИК RENDEZVOUS УСУЛИ
ЁРДАМИДА ХОЛЕСИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗНИ БИР БОСҚИЧЛИ
ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ЖИҲАТЛАРИ**

Абдурахмонов Эшонкул Мовутович

*Мен-Самарқанд шаҳар соғлиқни сақлаш бўлими марказий шифохонаси 1-
жарроҳлик бўлими жарроҳи*

Бабажанов Ахмаджон Султанбаевич

Самарқанд шаҳар соғлиқни сақлаш бўлими бошлиғи
dr.eshonkul@mail.ru

Аннотация. Холесистохоледохолитиаз шошилич ва режали билиар жарроҳликдаги энг муҳим муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Гибрид лапароэндоскопик технологияларни қўллаш ўт пуфаги ва умумий ўт йўли патологияларини бир вақтнинг ўзида бартараф этишга, даволаш босқичлари сонини камайтиришга ва асоратлар юзага келиши эҳтимолини пасайтиришга имкон беради. Гибрид бир босқичли лапароэндоскопик рендезвоус усули ёрдамида даволанган холесистохоледохолитиазли беморларда жарроҳлик амалиётининг яқин натижаларини ўрганиш мақсадида бир марказли ретроспектив клиник тадқиқот ўтказилди.

Калит сўзлар: Холесистохоледохолитиаз, Гибрид операция, Rendezvous усули.

**СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОДНОМОМЕНТНОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
РАНДЕВУ**

Абдурахмонов Эшонкул Мовутович

Хирург 1-го хирургического отделения Центральной больницы Самаркандского городского управления здравоохранения

Бабажанов Ахмаджон Султанбаевич

Заведующий Самаркандским городским управлением здравоохранения

Аннотация. Холецистохолелитиаз остается одной из наиболее важных проблем в неотложной и плановой хирургии желчевыводящих путей. Использование гибридных лапароэндоскопических технологий позволяет одновременно устранять патологии желчного пузыря и общих желчных протоков, сокращая количество этапов лечения и вероятность осложнений. Было проведено одноцентровое ретроспективное клиническое исследование с целью изучения непосредственных результатов хирургического вмешательства у пациентов с холецистохолелитиазом, получивших лечение гибридным одномоментным лапароэндоскопическим методом рандеву.

Ключевые слова: холецистохолелитиаз, гибридная хирургия, метод рандеву.

**MODERN ASPECTS OF ONE-STAGE SURGICAL TREATMENT OF
CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS USING THE MODIFIED
LAPAROSCOPIC RENDEZVOUS METHOD**

Abdurakhmonov Eshonkul Movutovich

*I am a surgeon at the 1st surgical department of the Central Hospital of the
Samarkand City Health Department*

Babajanov Akhmadjon Sultanbaevich

Head of the Samarkand City Health Department

Abstract. Cholecystocholelithiasis remains one of the most important problems in emergency and elective biliary surgery. The use of hybrid laparoendoscopic

technologies allows for the simultaneous elimination of gallbladder and common bile duct pathologies, reducing the number of treatment stages and the likelihood of complications. A single-center retrospective clinical study was conducted to study the immediate results of surgical intervention in patients with cholecystocholelithiasis treated with the hybrid one-stage laparoendoscopic rendezvous method.

Keywords: Cholecystocholelithiasis, Hybrid surgery, Rendezvous method.

Долзарблиги. Ўт-тош касаллиги ва унинг холедохолитиаз билан кечувчи асоратлари шошилиш ҳамда режали абдоминал жарроҳликда ўзининг юқори клиник аҳамиятини сақлаб қолмоқда. Калкулёз холециститга чалинган беморларнинг умумий ўт йўлида тошлар мавжудлиги механик сариқлик, холангит, ўткир билиар панкреатит ва бошқа оғир асоратларнинг ривожланиш хавфи билан боғлиқдир. Шу боис ўз вақтида ташхис қўйиш ва тўғри жарроҳлик тактикасини танлаш муҳим аҳамият касб этади [1,2].

Ўт йўллари кетма-кет эндоскопик санация қилиш ва кейинчалик холетсистектомия ўтказишни ўз ичига олган анъанавий кўп босқичли ёндашув клиник амалиётда кенг қўлланади. Бироқ бу усул даволаш муддатининг чўзилиши, такрорий госпитализациялар, даволаш харажатларининг ортиши ва босқичлараро асоратлар хавфи билан кечиши мумкин [3]. Бунга муқобил ўлароқ, лапароскопик холетсистектомия ҳамда умумий ўт йўлини интраоператсион эндоскопик санация қилишни ўзида мужассам этган “Рендезвоус” усули ёрдамида бир босқичли лапароэндоскопик аралашувни қўллаш мумкин [4,5].

“Рендезвоус” усули ўт йўллариининг селектив канюлятсиясини осонлаштириши ҳамда манипуляциядан кейинги панкреатит ривожланиши хавфини камайтириши мумкин бўлган ўт пуфаги йўли ва катта дуоденал сўрғич орқали йўналтиргич симнинг антеград ўтиши билан алоҳида қизиқиш уйғотади. Тўпланган клиник тажрибага қарамай, холангиолитиазнинг ўртача хавф

гуруҳига мансуб беморларда модификацияланган бир босқичли лапароэндоскопик ёндашувдан фойдаланиш натижалари қўшимча таҳлилни талаб этади.

Тадқиқот мақсади – холангиолитиазнинг ўртача хавф гуруҳига мансуб беморларда модификацияланган бир босқичли усул ёрдамида, яъни лапароскопик холетсистектомия ва “Рендезвоус” усули билан интраоператсион эндоскопик папиллосфинктеротомия ҳамда холедохолитоэкстракцияни қўллаш орқали холетсистохоledохолитиазни жарроҳлик йўли билан даволашнинг яқин натижаларини ўрганишдан иборат эди.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 2018 йил январидан 2023 йил декабрига қадар гибрид бир босқичли лапароэндоскопик “Рендезвоус” усулида операция қилинган 55 нафар бемор киритилди. Операция давомийлиги, операция вақтида ва ундан кейинги асоратлар, ўт йўллари санациясининг муваффақияти, реанимация бўлимига ётқизиш частотаси ҳамда шифохонада ётиш муддати баҳоланди.

Натижалар. Гибрид аралашувнинг ўртача давомийлиги 120,0 дақиқани (ИҚР 90,0; 120,0), эндоскопик босқичи эса 15,0 дақиқани (ИҚР 10,0; 20,0) ташкил этди. Ўткир калкулёз холецистит билан оғриган беморларда операция давомийлиги сурункали яллиғланишдагига қараганда статистик жиҳатдан анча юқори бўлди: 120,0 дақиқа (ИҚР 100,0; 170,0) ва 90,0 дақиқа (ИҚР 80,0; 120,0), $p = 0,035$. Операция вақтида асоратлар қайд этилмади. Операциядан кейинги асоратлар 7 нафар (12,7%) беморда кузатилди: қорин бўшлиғи босқичи билан боғлиқ асоратлар 2 нафар (3,6%) беморда, ЭПСТ билан боғлиқ асоратлар 3 нафар (5,45%) беморда, умумий асоратлар эса 1 нафар (1,8%) беморда қайд этилди. Клиник белгиларсиз гиперамилаземия 7 нафар (12,7%) беморда кузатилди. Бир босқичда умумий ўт йўлининг тўлиқ санациясига 47 нафар (85,7%) беморда эришилди. Касалхонада ётишнинг ўртача давомийлиги 7,0

койка-кунни (ИҚР 6,0; 8,0) ташкил этди, асоратлар ривожланганда эса бу кўрсаткич 13,0 койка-кунга (ИҚР 11,5; 14,0) ошди, $p = 0,003$.

Модификацияланган лапароэндоскопик Рендезвоус усули холангиолитиаз ривожланиш хавфи ўртача бўлган беморларда холетсистохоледохолитиазни бир босқичда даволашнинг самарали ва хавфсиз методидир. Ушбу метод ўт йўллари бир вақтнинг ўзида санація қилишнинг юқори даражасини, муолажанинг мақбул давомийлигини, асоратларнинг камлигини ва ўлим ҳолатлари кузатилмаслигини таъминлайди.

Тадқиқот гуруҳига 2018 йил январидан 2023 йил декабригача бўлган олти йиллик даврда операция қилинган 55 нафар бемор киритилди. Барча беморларда калкулёз холецистит ва ўртача даражадаги холангиолитиаз хавфи мавжуд эди.

Ушбу 55 бемордан 33 нафари (60,0%) шифохонага шошилишч, 22 нафари (40,0%) эса режали тартибда ётқизилган. Беморларнинг 17 нафари (31,0%) эркак, 38 нафари (69,0%) аёл эди.

Беморларнинг аксариятида – 47 нафарида (84,8%) жарроҳлик амалиёти шифохонага ётқизилган дастлабки 24 соат ичида бажарилди. Икки нафар беморда биринчи кунни транспапиллар аралашув муваффақиятсиз яқунланганидан сўнг, шифохонага ётқизилганининг иккинчи кунда лапароэндоскопик операция ўтказилди. Олти нафар бемор эса қўшимча диагностик текширувлар ўтказиш зарурати туфайли учинчи кунни операция қилинди.

Шошилишч тартибда қабул қилинган беморлар анестезиолог ва терапевт кўригидан сўнг стандарт операциядан олдинги тайёргарликдан ўтказилди. Бу тайёргарлик инфузион, спазмолитик ва яллиғланишга қарши терапияни ўз ичига олган. Барча беморларга амалдаги клиник тавсияларга мувофиқ веноз тромбоэмболик асоратларнинг олдини олиш чоралари, жумладан, оёқларга

эластик компрессия қўйиш ҳамда паст молекуляр оғирликдаги ёки фракцияланмаган гепаринларни юбориш каби муолажалар қўлланилди.

Микдорий маълумотлар медиана ва кваттилларио диапазон (ИҚР) кўринишида тақдим этилган. Мустақил гуруҳларни таққослаш учун Манн-Уитни т-мезонидан фойдаланилди. Фарқлар $p < 0,05$ бўлганда статистик аҳамиятли деб топилди.

Гибрид жарроҳлик амалиётининг давомийлиги. Интраоператсион ЭПСТ ва “Рендзвус” усули ёрдамида холедохолитоэкстракция билан бирга бажарилган гибрид лапароэндоскопик холетсистектомиянинг давомийлиги 50 дақиқадан 240 дақиқাগача бўлди. Амалиётнинг ўртача давомийлиги 120,0 дақиқани (ИҚР 90,0; 120,0) ташкил этди.

Амалиётнинг эндоскопик босқичи ностандарт шароитларда: бемор чалқанча ётган ҳолатда, рентген аппаратидан фойдаланилмаган ва пневмоперитонеум шароитида ўтказилди. Шу сабабли, муолажанинг эндоскопик босқичи давомийлиги қўшимча таҳлил қилинди. Холедохолитоэкстракция билан бирга бажарилган ЭПСТ учун ўртача вақт 15,0 дақиқани (ИҚР 10,0; 20,0) ташкил қилди.

Ўт пуфаги деворидаги морфологик ўзгаришларнинг жарроҳлик амалиёти давомийлигига таъсири. Ўт пуфаги деворида сурункали яллиғланиш кузатилган беморларда амалиётнинг ўртача давомийлиги 90,0 дақиқани (ИҚР 80,0; 120,0), ўткир яллиғланиш билан оғриган беморларда эса 120,0 дақиқани (ИҚР 100,0; 170,0) ташкил этди. Фарқлар статистик жиҳатдан ишончли эди ($p = 0,035$). Шундай қилиб, ўткир тошли холециститда жарроҳлик амалиёти давомийлиги сурункали яллиғланишга учраган беморларга қараганда ўртача 1,3 баравар узокроқ давом этган.

Ўткир тошли холецистит гуруҳида ўтказилган қўшимча таҳлил ўт пуфагидаги яллиғланиш ўзгаришларининг оғирлиги амалиёт давомийлигига статистик аҳамиятга эга даражада таъсир қилмаслигини кўрсатди. Катарал

шаклда операция давомийлиги 105,0 дақиқани (ИҚР 100,0; 118,0), флегмоноз шаклда эса 120,0 дақиқани (ИҚР 120,0; 225,0) ташкил этди, $p = 0,138$.

Шундай қилиб, сурункали яллиғланиши бўлган беморларда операция давомийлиги ўткир холециститга чалинган беморларга қараганда анча қисқа бўлди, ўткир жараёндаги яллиғланишнинг оғирлиги эса операция давомийлигига статистик аҳамиятга молик таъсир кўрсатмади.

Лапароскопик холетсистектомия ёки эндоскопик папиллосфинктеротомия билан боғлиқ интраоператсион асоратлар қайд этилмади. Қон кетиши, операция пайтида тош саватчасининг тикилиб қолиши, ўн икки бармоқли ичак орти тешилиши ёки бошқа техник асоратлар кузатилмади.

Абдоминал босқич билан боғлиқ асоратлар 55 нафар беморнинг 2 нафарида (3,6%) кузатилди. Ҳар икки ҳолатда ҳам операциядан кейинги илк даврда ўт пуфаги ўрнидан қон кетиши юз берди. Бир беморга гемостаз ва қорин бўшлиғини дренажлаш учун такрорий видеолапароскопия талаб қилинди. Пуфак йўли тўнкасининг оқиши ёки инфекцион асоратлар каби бошқа абдоминал асоратлар кузатилмади.

ЭПСТ билан боғлиқ асоратлар 3 та ҳолатда (5,45%) қайд этилди. 2 нафар (3,6%) беморда операциядан кейинги панкреатит ривожланди, 1 та ҳолатда (1,8%) эса папиллосфинктеротомия қилинган жойдан қон кетиши кузатилди.

Гарчи аксарият беморларда уларнинг касаллиги билан боғлиқ постманипулятсион панкреатит хавф омиллари мавжуд бўлса-да, ретроград аралашув техникаси билан боғлиқ ҳеч қандай хавф омили аниқланмади. Бу, эҳтимол, Рендезвоус усулининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, у катта дуоденал сўрғични ретроград канюлятсия қилиш заруратини бартараф этади.

Қирқ олти нафар (82,9%) беморда операциядан кейинги панкреатитнинг маълум хавф омиллари мавжуд эди. Икки эҳтимолий хавф омилининг биргаликда келиши 42 нафар (77,1%) беморда кузатилди. Бироқ, клиник

аҳамиятга эга ЭПСТ билан боғлиқ панкреатит фақат икки нафар (3,6%) беморда ривожланди.

Клиник белгиларисиз ва ўткир панкреатит аломатларисиз гиперамилаземия 7 нафар (12,7%) беморда кузатилди. Бундай ҳолатларда амилазанинг ўртача даражаси 445,0 Б/л ни (диапазон 113 дан 1372 Б/л гача) ташкил этиб, унинг миқдори 24 соат ичида меъёрга қайтди.

Бир беморда ЭПСТ соҳасидан операциядан кейинги қон кетиши қайд этилди ва у шошилиш дуоденоскопия пайтида аргон плазмали коагуляция ёрдамида муваффақиятли тўхтатилди. Сезиларли қон йўқотиш ёки гемоглобин даражасининг пасайиши кузатилмади.

Операциядан кейинги умумий асоратлар бир беморда кузатилди. Ушбу ҳолатда ўпка артериясининг майда тармоқлари тромбоемболияси ривожланиб, сўнгра полисегментар пневмония келиб чиқди. Антибиотик ва антикоагулянт терапияси ёрдамида бемор соғайишига эришилди.

Умумий ҳисобда, операциядан кейинги асоратлар 7 нафар (12,7%) беморда қайд этилди. Клавиен-Диндо таснифига кўра:

- биринчи даражали асоратлар 3 та ҳолатда (5,45%) қайд этилди;
- ИИИа–ИИИБ даражали асоратлар 4 та ҳолатда (7,2%) кузатилди.

Операциядан сўнг ўн нафар бемор (18,2%) реанимация ва интенсив терапия бўлимида (РИТБ) кузатув остида бўлди. Госпитализация учун кўрсатмалар асосан нисбий бўлиб, биринчи навбатда, янги усулни жорий этиш босқичи ва амалиётнинг давомийлиги билан боғлиқ эди. РИТБда ётишнинг ўртача давомийлиги 1,0 кунни (IQR 1,0; 1,0) ташкил этди.

РИТБдаги беморларда SOFA шкаласи бўйича ўртача кўрсаткич 3,0 баллни (IQR 1,25; 4,0), APACHE II шкаласи бўйича эса 9,0 баллни (IQR 8,0; 12,25) ташкил этди, бу ҳолат оғирлигининг паст даражасини ва нохуш оқибат хавфининг камлигини кўрсатди.

Тадқиқот гуруҳидаги барча беморларга эндоскопик папиллотомия бажарилди. 47 нафар беморда (85,7%) ўт пуфагини олиб ташлаш ва умумий ўт йўлини тўлиқ санация қилиш бир босқичда амалга оширилди.

8 нафар беморда (14,3%) дастлабки аралашув давомида тўлиқ санацияга эришилмади. Улардан 6 нафарига (11,4%) симултан амалиётдан кейинги иккинчи кун такрорий эндоскопик аралашув талаб қилинди. Яна 2 нафар беморга (2,9%) эса ўт йўллари санация қилиш уч босқичда ўтказилиши зарур бўлди. Такрорий аралашувлар қўшимча асоратларга ёки шифохонада ётиш муддатининг сезиларли узайишига олиб келмади.

Беморларнинг аксарияти — 46 нафари (82,9%) — шифохонага ётқизилган биринчи 24 соат ичида операция қилинди. Қўшимча диагностик текширувлар ўтказиш зарурати сабабли уч нафар (5,7%) бемор икки кундан сўнг, олти нафари (11,4%) эса уч кундан сўнг операция қилинди.

Лапароэндоскопик “рандеву” усули қўлланган гуруҳда шифохонада ётиш муддати 4 кундан 14 кунгачани ташкил этди. Шифохонада ётишнинг ўртача давомийлиги 7,0 кун (ИҚР 6,0; 8,0) бўлди.

Операциядан кейинги давр 48 нафар беморда (87,9%) асоратсиз кечди. Уларнинг барчаси яшаш жойидаги жарроҳ ва гастроэнтеролог назорати остида қониқарли аҳволда шифохонадан чиқарилди. Ушбу беморларнинг шифохонада ётишининг ўртача давомийлиги 6,0 койка-кунни (ИҚР 5,0; 8,0) ташкил этди.

7 нафар (12,7%) беморда операциядан кейинги асоратларнинг ривожланиши қўшимча даволаш ва диагностика чораларини талаб қилди ҳамда стационар даволаниш муддатининг 13,0 койка-кунгача (ИҚР 11,5; 14,0) узайиши билан кечди. Бу кўрсаткич операциядан кейинги даврни асоратсиз ўтказган беморларга нисбатан 2,2 баравар юқори бўлди ($p = 0,003$).

Олинган натижалар калкулёз холецистит сабабли холангиолитиаз хавфи ўртача бўлган беморларда модификацияланган бир босқичли лапароэндоскопик

“Рендезвоус” усулининг юқори клиник самарадорлигини ва мақбул хавфсизлик даражасини кўрсатади.

Гибрид амалиётнинг ўртача давомийлиги 120 дақиқани ташкил этди. Битта операция доирасида ҳам лапароскопик, ҳам эндоскопик босқичларни бажариш зарурлигини ҳисобга олганда, бу ўринли муддатдир. Шу билан бирга, эндоскопик босқич техник жиҳатдан мураккаб шароитларда ўтказилганига қарамай, ўртача атиги 15 дақиқа давом этди. Бу ҳолат малакали кўп тармоқли жамоа иштирокида усулни қайта қўллаш имкониятининг юқори эканлигидан далолат беради.

Сурункали холециститга қараганда ўткир калкулёз холециститда жарроҳлик амалиётининг узокроқ давом этиши кутилган ҳолат бўлиб, бу гепатодуоденал соҳадаги яққол яллиғланиш ўзгаришлари, тўқималар инфильтрацияси ва анатомик тузилмаларни ажратиб олишдаги техник қийинчиликлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, ўткир яллиғланишнинг катарал ва флегмоноз шакллари ўртасида статистик аҳамиятга эга фарқларнинг йўқлиги, бунда морфологик оғирлик даражасидан кўра ўткир яллиғланиш жараёнининг ўзи ҳал қилувчи роль ўйнашини кўрсатади.

Амалиёт вақтидаги асоратларнинг кузатилмагани принципиал муҳим натижадир. Бу ихтисослаштирилган шифохона шароитида такомиллаштирилган усулнинг техник жиҳатдан бажарилиши мумкинлиги ва хавфсизлигини тасдиқлайди.

Амалиётдан кейинги асоратлар беморларнинг 12,7 фоизидида қайд этилди ва бу кўрсаткични ушбу гуруҳ беморлари учун қониқарли деб ҳисоблаш мумкин. Беморларнинг аксариятида ҳолати билан боғлиқ хавф омиллари мавжудлигига қарамай, ЭПСТ билан ассоциацияланган панкреатитнинг кам (3,6%) учраши алоҳида эътиборга лойиқдир. Бу ҳолат, эҳтимол, ўн икки бармоқли ичак катта сўргичининг жароҳатланишини минималлаштирадиган ва меъда ости беzi

йўлининг ретроград канюлятсиясига йўл қўймайдиган “Рендевоус” усулининг афзалликлари билан боғлиқ.

85,7% беморларда умумий ўт йўлининг бир босқичда тўлиқ санациясига эришилди, бу гибрид лапароэндоскопик усуллар бўйича мавжуд адабиётлар маълумотларига мос келади. Баъзи беморларда такрорий эндоскопик аралашувлар зарурати ушбу техниканинг афзалликларини инкор этмайди, чунки такрорий санация муолажалари хавфсиз бўлиб, асоратлар сонининг сезиларли даражада ортишига олиб келмади.

Ушбу усулнинг яна бир афзаллиги даволаш босқичларининг қисқаришидир. Бир босқичли лапароэндоскопик муолажани ўтказиш бир госпитализация давомида бир нечта патологияларни даволаш имконини беради, бу эса такрорий аралашувлар сонини камайтиради, шифохонага тушадиган юкламани енгиллаштиради ва даволаш жараёнини бошқаришни яхшилайдди.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари модификацияланган лапароэндоскопик “рандеву” усули холетсистохоledoхолитиазли беморларни даволашда асосли ва истиқболли йўналиш эканлигини тасдиқлайди.

Хулоса. Модификацияланган бир босқичли лапароэндоскопик “Рендевоус” усули холангиолитиаз ривожланиш хавфи ўртача бўлган беморларда холетсистохоledoхолитиазни жарроҳлик йўли билан даволашнинг самарали ва хавфсиз методидир.

Ўткир калкулёз холециститда операция давомийлиги сурункали яллиғланишга қараганда статистик жиҳатдан анча узоқроқ, бироқ бу қисқа муддатли даволаш натижаларига салбий таъсир кўрсатмайди. Ўлим ҳолатларининг кузатилмагани ва қониқарли клиник натижалар ушбу технологияни ихтисослаштирилган жарроҳлик амалиётида қўллашни давом эттириш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Савельев В. С., Кириенко А. И., Куликовский В. Ф. Хирургические болезни: национальное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 992 с.
2. Гальперин Э. И. Заболевания желчных путей и поджелудочной железы. Москва: МЕДпресс-информ, 2018. 448 с.
3. Вишне夫斯基 В. А., Кубышкин В. А., Икрамов Р. З. Хирургия желчных путей. Москва: Бином, 2017. 360 с.
4. Ившин В. Г., Дадвани С. А., Карпов С. А. Эндоскопические вмешательства при заболеваниях желчных путей. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2020. 256 с.
5. Kiriyaama S., Kozaka K., Takada T. et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. Tokyo: Medical Tribune, 2018. 54 p.
6. Williams E., Beckingham I., El Sayed G. et al. Updated guideline on the management of common bile duct stones. London: British Society of Gastroenterology, 2017. 42 p.
7. Cotton P. B., Leung J. W. Advanced digestive endoscopy: ERCP. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2020. 656 p.
8. Шарипов А. М., Хамдамов Б. Х., Рахимов Д. А. Современные подходы к лечению холедохолитиаза и гнойного холангита. Ташкент: Ибн Сино, 2019. 168 с.